

Zonas de Ações Comunicacionais em Arte e Tecnologia – ZACAT: Poéticas Entre Lugares, Imagens e Sons

Mestra Camila dos Santos (PPGART-UFSM)
Doutora Andreia Machado Oliveira (PPGART-UFSM)

INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a pesquisa de mestrado em poéticas sonoras e visuais realizada no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação da Prof^a. Dr^a. Andreia Machado Oliveira. Trata-se de uma investigação sobre práticas artísticas comunicacionais de caráter ativista, desenvolvida entre os anos de 2019 e 2021, nos espaços de Santa Maria (antes da pandemia de COVID-19) e no Clube Naturista Colina do Sol (durante a pandemia), ambos no Rio Grande do Sul. O trânsito entre os dois locais anteriormente citados – o primeiro, em meio urbano, e o segundo, em ambiente silvestre – propiciou abordagens poéticas distintas e diferentes problemas suscitados, como o contraste entre o espaço urbano e o rural, uma localidade mais povoada e um clube com menor interferência humana sobre o meio, além da própria pandemia do vírus SARS-CoV-2 enquanto situação deflagradora de diversas estratégias artísticas, comunicacionais e ativistas dialógicas com o tempo presente da pesquisa. Em outras palavras, a emergência de outras zonas, entre lugares, imagens e sons. Ou zonas possíveis de ações artísticas, tecnológicas e comunicacionais.

ARTE ATIVISMO: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma das origens precursoras do conceito de Arte Ativismo está ligada ao movimento de contracultura mundial que se apresentou sob diversas nuances no final da década de 1960: com a maior visibilidade de pautas de gênero e sexualidade, de questões feministas, de problemáticas sobre o meio ambiente, de busca por outros modos de vida além dos possíveis em um mundo capitalista (GOHN, 2008). O Situacionismo, por exemplo, articulado no final dos anos 1950, enquanto movimento de caráter artístico, político e social – sob influência do Dadaísmo, do

Surrealismo e do Movimento *Fluxus* – é considerado uma das últimas tentativas de unir arte e política de vanguarda, com o fim de abolir a arte através da revolução. O pensador e ativista político Guy Debord (1931-1994) é um dos norteadores das linhas intelectuais do Situacionismo, embora, dentro do movimento, tenha antagonizado com outros sujeitos. Ainda nos anos 1960, com uma pluralidade de pensadores – pós-estruturalistas, reformistas, anarquistas – emergem questionamentos para diversas esferas de organização e de manifestação sociais, políticas e de esquerda, com temas como a descentralização do poder, a autogestão das sociedades e a rede colaborativa de conhecimento e de meios de produção como caminhos para superar os anteriores modelos históricos mais autoritários e verticais de Estado, sejam eles capitalistas ou marxistas. Aliás, os situacionistas viveram, até o fim do movimento, nos anos 1970, muitas divergências e cisões, o que influenciou claramente em uma divisão entre aqueles que tinham uma abordagem artística da revolução e os que tinham uma visão política. Nesse arcabouço histórico, filosófico, político e artístico, a Arte Ativismo emerge enquanto uma das linhas de frente de ação para, inclusive, estabelecer novas estratégias comunicacionais de arte e política dentro do meio de produção e consumo das artes.

Nos anos 1980, com a comunicação em rede, a Internet e, mais ainda, na década de 1990, com a “www”, há a fermentação de uma espécie de onda esperançosa do que se esperava vir a ser uma democracia digital, entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, principalmente em 2004, com a Web 2.0. Ou seja, as ideias de *Net Arte*, *Web Arte*, *Arte Telemática*, Internet livre e de *Altermundismo* representam uma reação mundial à Globalização e uma crença da disseminação de uma democracia planetária, pautada pelas tecnologias em rede, que trazem à tona a Arte Ativismo sob o viés de um novo contexto. Nesse cenário, em diferentes lugares do mundo, artistas criam propostas e passam a colaborar com grupos ativistas e em movimentos sociais, com o fim de pleitear debates políticos, sociais, culturais e econômicos, porém de formas não-convencionais e tampouco institucionais. Como exemplos, desde as realizações de *Mídia Ativismo*, passando pelas manifestações webtáticas, de *Webativismo* e de *Ativismo Hacker*. Tais como as ações na Internet em prol do movimento zapatista, no México. Além das manifestações presenciais e virtuais contra as reuniões dos grandes banqueiros em Davos, na Suíça. As ocupações das ruas de Gênova, na Itália. Os jovens rebelando-se em grupos e em redes, em

Seattle, nos Estados Unidos. E, sem esquecer do Brasil, a geração que viveu eventos da magnitude do Fórum Social Mundial e ocupações, manifestações e articulações de sujeitos e organizações.

Dentro de um panorama brasileiro, André Mesquita (2008) considera que existem três motivações centrais para uma proliferação de coletivos e projetos de Arte Ativismo a partir dos anos 1990: as possibilidades de criar novas redes e contatos através da Internet; o estabelecimento de intercâmbios presenciais entre artistas, através de residências artísticas; e a eclosão de ocupações como vontade, desejo de transformar o real. A Arte Ativismo contemporânea, além disso, utiliza-se tanto de tecnologias emergentes quanto de tecnologias analógicas, tal como se articula entre os espaços virtuais e presenciais, entre ações e estratégias capazes de produzir sociabilidades e mobilizações dentro de coletivos. Contudo, há propostas ativistas realizadas a partir de proposições individuais inseridas em âmbitos sociais. Lançando luzes para os anos 2020, sob as chispas da Arte Ativismo, a pesquisa desenvolvida pela autora deste artigo – em um contexto anterior à pandemia de COVID-19 e às portas da deflagração do vírus SARS-CoV-2 no Brasil, com a imposição de medidas de distanciamento social – aconteceu através da formalização poética individual, com parcerias pontuais. Em outros termos, a partir da proposição de ações individuais, seja através da performance, da instalação, da fotografia, do audiovisual, da Arte Sonora. Ou, para mais, proposições de diferentes tipos de ações, em diferentes lugares, presencial ou virtualmente, e sem uma pauta política única e exclusiva, transitando por questões diversas, tais como: subjetivas, ecológicas, de gênero, etc. Compartilhando desejos comuns de artistas ativistas brasileiros, o de elaborar diferentes discursos, narrativas, vivências e afetos que dialoguem de forma crítica com os problemas do Brasil e do tempo presente.

Em sua pesquisa, a autora circulou por diversos meios, desde a academia enquanto universo mais institucional, quanto escolas, museus, mercados, estações, lugares abandonados, espaços silvestres, ruas ou eventos de variadas naturezas. Em comum com muitas iniciativas de Arte Ativismo no país, com proposições, em grande parte, efêmeras e pontuais, trazendo sempre uma questão a ser respondida, por mais simples que seja. Embora as proposições fossem individuais, existiu o convite para a colaboração, de forma reticular. Aquela que se dava

temporariamente, sem haver necessariamente um trato anterior com quem participava e interagia, tampouco uma organização formal, centralizada e programada. Ou seja, o entrelaçamento de espaços presenciais e virtuais na poética, de maneira flexível, por adesão, afinidade, identificação e sem vinculação mais rígida.

ARTE, COMUNICAÇÃO E CONTAMINAÇÃO: ZONAS POÉTICAS PRÉ E PÓS-PANDEMIA

O fato da pandemia de COVID-19 não somente afetou a metodologia da pesquisa de mestrado no sentido de repensar as estratégias de abordagem juntamente à cidade e ao público, mas, sobretudo, o deslocamento espacial da pesquisadora entre Santa Maria, o Clube Naturista Colina do Sol e as redes virtuais. Neste caminho, foram criados dispositivos, estratégias e ações que dialogassem com tal conjuntura. Como afirma a artista e pesquisadora Giselle Beiguelman:

Definitivamente, a pandemia da Covid-19 é também uma pandemia das imagens, mas não de qualquer imagem. Nela reinam os cenários domésticos, com destaque para as bibliotecas. O vírus, ao nos afastar uns dos outros, não só nos transformou em registros visuais que se comunicam por meio das telas, como fez boa parte da programação da tevê – o formato de vídeo mais comum no cotidiano – virar algo um tanto distinto do que conhecíamos. Com o isolamento social, a televisão nos lançou no interior das casas de uma extensa galeria de pessoas, cujo universo particular nos era até então inacessível: médicos, políticos, economistas, jornalistas, psicólogos, atores e uma miríade de profissionais especializados, convocados pelos programas para comentar e explicar as dinâmicas do novo coronavírus e as suas consequências políticas, econômicas, sociais e culturais. É possível fazer uma pequena etnografia da imagem da intimidade no Brasil de hoje observando o que se passa nas telas, nas bordas da coronavida. (BEIGUELMAN, 2020, p. 14).

Em relação à primeira etapa de investigação e experimentação, antes da pandemia, as poéticas flanaram em zonas de atuação e contaminação mais ligadas diretamente a espaços e contatos físicos, embora as tecnologias mais emergentes e em rede também fizessem parte dessas mediações. Com o desencadeamento da pandemia de COVID-19 e a moradia dividida entre Santa Maria e o Clube Naturista Colina do Sol, os meios digitais e virtuais desempenharam papel importante no trabalho, com dobras e a própria divulgação e circulação das poéticas. Destarte, a imersão na Colina do Sol e no Naturismo propiciaram um mergulho intimista, em certa medida e

ironicamente desconectado do ritmo frenético de *lives* covideanas, sem alienar-se desse contexto. Em outras palavras, não se entregando direta e completamente ao fluxo de hiperconectividade. É um fenômeno que parece contraditório, pois a fase final da pesquisa emergiu de um pano de fundo no qual a maior conexão que aconteceu foi com o próprio corpo da pesquisadora mediado pelo ambiente natural e pela escuta, mas as redes *online* estiveram presentes secundariamente ao longo desse processo.

Dessa maneira, os trabalhos artísticos desdobrados com os "objetos" que resultaram da comunicação e da troca com as comunidades de Santa Maria e da Colina do Sol, em um itinerário de contaminação entre um e outro lugar, somando-se às interações via redes *online*, geraram um movimento tautológico no qual seus elementos combinaram-se e recombinaram-se constantemente, no fluxo das ações comunicacionais em arte e tecnologia. Estar presente e transitar entre zonas intervalares de arte, tecnologia e comunicação, em um cenário pandêmico, entre o físico e o virtual, entre o urbano e o rural, transformando o corpo em uma poética deambulante, passou a ser uma manifestação de ativismo. Uma indisciplina frente uma conjuntura na qual não existe um horizonte tão definido adiante ou, como o próprio Franco Berardi (2019) questiona, não se sabe ou não se pode planejar muito qual será o futuro depois do futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a pandemia do novo Coronavirus tenha afetado diretamente a pesquisa de poéticas sonoras e visuais de mestrado parcialmente aqui apresentada, seus espaços de investigação e experimentação, a relação com os meios e os tempos daí advindos, pode-se inferir que a ideia central de zonas de ações comunicacionais em arte e tecnologia manteve-se pulsante e potente, mesmo em seus intervalos de latência. Aliás, as abruptas e significativas rupturas da história de nosso tempo foram entendidas enquanto problemas poéticos, sendo agregadas ao corpo da pesquisa. Assim, os processos de criação emergiram do enfrentamento das imposições restritivas e fora da curva, fazendo das circunstâncias pré e pós-pandêmicas um espaço para questionamentos e oportunidades em busca por respostas artísticas.

Enquanto, no primeiro ano de mestrado, parte significativa das ações, estratégias e dispositivos artísticos e comunicacionais foram elaborados a partir e para espaços físicos, em relação e em função do contato presencial com as pessoas, o segundo ano, momento de deflagração mundial do vírus SARS-CoV-2, foi marcado por adaptações à poética como um todo, a ponto de surgir um horizonte para uma nova pesquisa. A mudança de vida do espaço urbano de Santa Maria para o lugar silvestre da Colina do Sol, em certa medida como meio de fuga do novo Coronavírus, também significou uma mudança de espaço de sociabilidades e afetividades, além de movimentos de desconexão e reconexão. Não foi uma transição fácil, porém foi catalisadora para a experiência com o dispositivo de escuta, abrindo-se outros tipos de ligação, aprofundadas a partir das reverberações das escutas de si e com o meio ambiente, resultando na vivência de outras temporalidades.

REFERÊNCIAS

- BEIGUELMAN, Giselle. *Coronavida: pandemia, cidade e cultura urbana*. São Paulo: ECidade, 2020.
- BERARDI, Franco. *Depois do Futuro*. Tradução de Regina Silva. São Paulo: Ubu Editora, 2019.
- GOHN, Maria da Glória. M. *Novas teorias dos movimentos sociais*. Ed. 2. São Paulo: Loyola, 2008.
- MESQUITA, André Luiz. *Insurgências Poéticas: Arte Ativista e Ação Coletiva (1990-2000)*. 2008. 429 p. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2008.

Como citar este texto:

SANTOS, Camila; OLIVEIRA, Andreia M. Zonas de Ações Comunicacionais em Arte e Tecnologia – ZACAT: Poéticas Entre Lugares, Imagens e Sons. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EDUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 384-390.